

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Камилов Халиджан Махамаджанович
Касимова Мунирахон Садикжановна
Ризаева Манзурахон Асроровна
Хамраева Гавхар Хусановна.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
кафедра офтальмологии. Республиканская клиническая офтальмологическая больница

КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812684>

АННОТАЦИЯ

Пандемия коронавируса, вызванная новым штаммом SARS-CoV-2, привела к долгосрочным последствиям для здоровья. Основные симптомы COVID-19 описываются как лихорадка, кашель, миалгия, головная боль, боль в горле, которые в острых случаях могут привести к острому респираторному дистресс-синдрому, «цитокиновому шторму» и полиорганной недостаточности, приводящей к летальному исходу. Недавний метаанализ показал, что распространенность глазных симптомов достигает 5%, причем 28% возникают даже без каких-либо системных симптомов COVID-19.

Ключевые слова: Covid 19, постковидный период, хрусталик, катаракта, фактоэмульсификация катаракты, стероидная терапия.

Kamilov Khalidjan Mahamadjanovich
Kasimova Munirakhon Sadikdjanovna
Rizaeva Manzurakhon Asrorovna
Khamrayeva Gavhar Husanovna

Department of Ophthalmology, Center for Development of Professional
Qualification of Medical Workers, Republican Clinical Ophthalmologic Hospital

CATARACT IN MIDDLE-AGED PERSONS IN THE POST-COVID PERIOD

ANNOTATION

The coronavirus pandemic caused by the new strain of SARS-CoV-2 has led to long-term health consequences. The main symptoms of COVID-19 are described as fever, cough, myalgia, headache, sore throat, which in acute cases can lead to acute respiratory distress syndrome, "cytokine storm" and multiple organ failure, leading to death. A recent meta-analysis showed that the prevalence of ocular symptoms reaches 5%, with 28% occurring even without any systemic symptoms of COVID-19.

Keywords: COVID 19, post-COVID period, lens, cataract, cataract phacoemulsification, steroid therapy.

Kamilov Xolidbek Maxamadjanovich
Kasimova Muniraxon Sadikdjanovna
Rizaeva Manzuraxon Asrorovna
Xamraeva Gavxar Xusanovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi,
Oftalmologiya kafedrasi, Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasi

O'RTA YOSHLI SHAXSLARDA COVIDDAN KEYINGI DAVRDA KATARAKTA

ANNOTATSIYA

SARS-Cov-2 ning yangi shtammidan kelib chiqqan koronavirus pandemiyasi sog'liq uchun uzoq muddatli oqibatlariga olib keldi. COVID-19 ning asosiy belgilari isitma, yo'tal, miyalgiya, bosh og'rig'i, tomoq og'rig'i sifatida tavsiflanadi, bu o'tkir holatlarda o'tkir respirator distress sindromi, "sitokin bo'roni" va ko'p organ yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin, bu yesa o'limga olib keladi. Yaqinda o'tkazilgan meta-tahlil shuni ko'rsatdiki, ko'z belgilarining tarqalishi 5% ga yetadi, 28% hatto COVID-19 ning tizimli aloqasiz ham sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar: COVID 19, koviddan keyingi davr, ko'z gavhari, katarakta, katarakta fakoemulsifikatsiyasi, steroidli terapiya.

Введение. Пандемия коронавируса, вызванная новым штаммом SARS-CoV-2, привела к долгосрочным последствиям для здоровья [1,7]. Основные симптомы COVID-19 описываются как лихорадка, кашель, миалгия, головная боль, боль в горле, которые в острых случаях могут привести к острому респираторному

дистресс-синдрому, «цитокиновому шторму» и полиорганной недостаточности, приводящей к летальному исходу [7]. Недавний метаанализ показал, что распространенность глазных симптомов достигает 5%, причем 28% возникают даже без каких-либо системных симптомов COVID-19 [6].

Катаракта является одной из ведущих причин слепоты в мире и важной медико-социальной проблемы в большинстве стран. Патогенез развития катаракты остается малоизученным несмотря на многочисленный интерес ученых к причине возникновения этого заболевания. Катаракты классифицируют в зависимости от локализации помутнения: ядерную, корковую и заднюю субкапсулярную. Для определения тяжести заболевания также используется классификация степени помутнения, которая также описывает степень гидратации хрусталика: начальная, незрелая, зрелая и перезрелая (морганианская) катаракта. Классификация от одного до четырех плюсов, которая показывает плотность катаракты, также используется в хирургии катаракты. Катаракта характеризуется медленным и безболезненным ухудшением зрения. Кроме типичной жалобы на туман перед глазами, у больных могут быть менее специфичные жалобы на мушек перед глазами, двоение в глазах, нечеткость зрения. Начальная катаракта незначительно снижает зрение, а переход от зрелой катаракты к Морганиевой происходит на протяжении десятилетий и может сопровождаться развитием осложнений. В норме прозрачность хрусталика обеспечивается снабжением его питательными веществами, строгой ориентацией и структурой его волокон [4]. Ведущей теорией сегодня является окислительный стресс, который описывает дисбаланс между окислительными реакциями и антиоксидантной защитой. Патологический процесс реализуется на молекулярном уровне: угнетается работа Na⁺/K⁺ насоса и гидролиз АТФ, повышение уровня H₂O₂, что приводит к гибели клеток эпителия [2,3]. Ключевым звеном в развитии помутнения является образование высокомолекулярных белковых комплексов, ковалентно связанных дисульфидными связями. [5,3].

Цель исследования. Анализ встречаемости катаракты у лиц среднего возраста в постковидном периоде.

Материал и методы исследования. В исследование включены 33 пациента (33 глаз) прооперированных по поводу катаракты в период с 2020 по 2021 г. в Республиканской клинической офтальмологической больнице в возрасте от 25 до 50 лет, из них 21 мужчин и 12 женщин.

Всем больным проводили комплексное офтальмологическое обследование, включавшее визометрию, биомикроскопию, ультразвуковое исследование глазного яблока, А-сканирование, авторефрактометрию и измерение внутриглазного давления.

При обработке полученных данных использовались методы вариационной статистики с вычислением средней ошибки среднего арифметического, определением критерия значимости Стьюдента и уровня значимости (p).

Результаты исследования. При сборе анамнеза выявлено гипертоническая болезнь у 8 больных, сахарный диабет - у 7, анемия - у 3, хронический холецистит - у 2, хронический бронхит - у 1, вегетососудистая дистония - у 1, ишемическая болезнь сердца - у 2, метаболический синдром - у 1, хронический ревматизм - у 1, нейроциркуляторная дистония - у 2, ревматоидный артрит - у 3, ожирение - у 2 больных.

Болезнью COVID-19 переболели 17 пациентов со средней степени тяжести, 15 легкой степени и 1 пациент с тяжелой степени тяжести. Во время лечения COVID-19 18 пациентов принимали кортикостероидные препараты, остальные не получали. Сроки развития катаракты в постковидном периоде были следующими: от 1 до 2 месяцев - у 3, до 3 месяцев - у 16, от 4 месяцев - у 13 больных (табл. 1).

Таблица 1

Общая характеристика больных

Степени тяжести COVID-19			
	Легкой степени	Средней степени	Тяжелой степени
Количество больных	16	16	1
Сроки развития катаракты			
	До 2 месяцев	До 3 месяцев	До 4 месяцев
Количество больных	у 3 больных	у 16 больных	у 13 больных
Кортикостероидная терапия при COVID-19			
	Парентерально	Во внутрь	Не получал
Количество больных	12	5	16

При исследовании остроты зрения (ОЗ) выявлена следующая закономерность: ОЗ от 0,01 до 0,1 выявлена у 29 больных, от 0,2 до 0,4 – у 4 больных.

При биомикроскопии у всех пациентов выявлены помутнения хрусталика в субкапсулярных и в кортикальных слоях.

При ультразвуковом исследовании глазного яблока у 13 пациентов отмечалась умеренно выраженная деструкция стекловидного тела и полная отслойка задней гиалоидной мембраны. У 16 пациентов выявлена начальная деструкция стекловидного тела и её неполная отслойка. У 4 пациентов стекловидное тело без эхопатологии.

У 8 пациентов с гипертонической болезнью на глазном дне парного (здорового) глаза в макулярной зоне выявлена извитость

перимакулярных венул, то есть симптом Гвиста, патологические световые рефлексы, артериовенозные перекресты Салюса Гунна 1-2 степени.

У 7 пациентов с сахарным диабетом 2 типа на здоровом парном глазу в сетчатке отмечались единичные интравитреальные микроаневризмы, твердые очаги, в области ДЗН вены были широкие и извитые, артерии узкие.

Всем больным была произведена факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ). У всех больных операция прошла без осложнений.

После лечения ОЗ улучшилась от 0,8 до 1,0 у 19 больных, от 0,5 до 0,7 у 8 (таблица 2).

Таблица 2

Динамика остроты зрения до и после хирургического лечения

Острота зрения	До лечения	После лечения
0,01 - 0,1	29	1
0,2 - 0,4	4	5
0,5 - 0,7	-	8
0,8 - 1,0	-	19

Выводы.

1. Катаракта у лиц среднего возраста в постковидном периоде развивалась у лиц с сопутствующими заболеваниями, такие как гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Заболевание развивалось в период от 3 до 6 месяцев.

2. Кортикостероидная терапия в 65% случаев усугубило развитие катаракты.
3. Помутнение хрусталика в постковидном периоде в основном наблюдалось в кортикальных слоях.

Список литературы.

1. Камилов Х, М., Касимова М.С., Хамраева Г. Х., Ризаева М.А. Инфекционно- Воспалительные осложнения COVID-19 в офтальмологии. Вестник ТМА №8 2021 18-19 стр.
2. Корол ева И.А., Егоров А.Е. Метаболизм хрусталика: особенности и пути коррекции. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2015;15(4):191–195.
3. Babizhayev M.A. Mitochondria induce oxidative stress, generation of reactive oxygen species and redox state unbalance of the eye lens leading to human cataract formation: disruption of redox lens organization by phospholipid hydroperoxides as a common basis for cataract disease. *Cell Biochem Funct.* 2011;29(3):183–206. DOI: 10.1002/cbf.1737.
4. Chang D., Zhang X., Rong S., Sha Q. et al. Serum antioxidative enzymes levels and oxidative stress products in age-related cataract patients. *Oxid Med Cell Longev.* 2013; 2013:587826. DOI: 10.1155/2013/587826.
5. Kumarasamy A., Jeyarajan S., Cheon J., Premceski A. et al. Peptide-induced formation of protein aggregates and amyloid fibrils in human and guinea pig α A-crystallins under physiological conditions of temperature and pH. *Exp Eye Res.* 2019; 179:193–205. DOI: 10.1016/j.exer.2018.11.016.
6. Nora RLD, Putera I, Khalisha DF, Septiana I, Ridwan AS, Sitompul R. Are eyes the windows to COVID-19 Systematic review and meta-analysis. *BMJ Open Ophthalmol.* 2020; 5:e000563. <https://doi.org/10.1136/bmjophth-2020-000563>
7. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report-51, 11 March 2020. World Health Organization. 2020. Accessed Jun 14, 2021.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000